

SYUJET –ADABIYOTNING MUHIM ELEMENTI

Ra'no Boyto'rayeva

Termiz davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti 2-bosqich talabasi.

Tel.: 91-733-12-08

S.Tuliboyev

Ilmiy rahbar. TerDU, O'zbek adabiyotshunosligi kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10028131>

Annotatsiya. Badiiy asarda syujetning yaratilishini g'oyaviy mazmun boshqaradi, g'oyaviy mazmun talabiga uyg'un holda xarakterlar namoyon bo'ladigan hayot ziddiyatlarini umumlashtiradigan voqealar silsilasi kashf etiladi. Qahramonlarning o'zaro murakkab munosabatlari asar syujetini tashkil etadi. Ushbu maqolada sujet va uning elementlari haqida nazariy ma'lumotlar beriladi hamda Ulug'bek Hamdamning "Muvozanat" romani asosida misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: sujet, sujet elementlari, ekspozitsiya, tugun, voqealar rivoji, kulminatsiya, yechim, prolog, epilog.

PLOT-AN IMPORTANT ELEMENT OF LITERATURE

Abstract. In a work of art, the creation of the plot is guided by ideological content, a series of events is discovered that generalize the conflicts of life in which characters are manifested in harmony with the demand for ideological content. The complex relationships of the characters form the plot of the work. This article provides theoretical information about the plot and its elements and gives examples based on Ulughbek Hamdam's novel "balance".

Keywords: plot, plot elements, exposition, Node, development of events, climax, solution, prologue, epilogue.

СЮЖЕТ-ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация. В художественном произведении созданием сюжета руководит идейное содержание, раскрывается цикл событий, обобщающих жизненные конфликты, в которых проявляются персонажи в соответствии с требованием идейного содержания. Сложные взаимоотношения героев составляют сюжет произведения. В этой статье будет представлена теоретическая информация о сюжете и его элементах, а также приведены примеры, основанные на романе Улугбека хамдама "баланс".

Ключевые слова: сюжет, элементы сюжета, экспозиция, узел, развитие событий, кульминация, развязка, пролог, эпилог.

Bugungi adabiyot insonning taqdiri, kechmishi, ichki olami hech bir qolipga sig'maydigan hodisa ekanini, har bir odam o'ziga xos murakkab dunyo ekanini tushunishda va ko'rsatishda tobora ilgari lab bormoqda. Unda borliq, tabiat, ona zamin muammolarini, mavjud turmush hodisalarini, inson qalbini badiiy idrok qilish, tadqiq etish tendensiyasi teranlashib bormoqda.

Adabiyotda hayot va inson obrazini talqin etishda yangicha o'zgarishlar, yangicha tendensiyalar paydo bo'lishga sabab nima? Avvalo, aytish kerakki, adabiyot bu hayot ifodasi. Shunday bo'lgandan keyin ijtimoiy-ma'naviy hayotda yuz bergan barcha yangiliklar, o'sish-o'zgarishlar adabiyotda aks etishi, o'z in'ikosini topishi tayin. Ijtimoiy-iqtisodiy turmushdagi taraqqiyot esa inson xarakterini, uning dunyo haqidagi tasavvurini, talab va ehtiyojlarini doimo o'zgartirib boradi. Hayot va inson shaxsi murakkabliklarini badiiy tadqiq etib ko'rsatishda ijtimoiy, ma'naviy-axloqiy masalalarning ich-ichiga kirib borishda, ulardagi ziddiyatlarni ochib berishda roman va qissa janri katta imkonga ega. Ammo, bu hikoyaning yoki poeziya, dramaturgiyaning adabiy jarayondagi, uning rivojidadagi muhim rolini kamsitmaydi. Chunki adabiyotdagi hamma janrlar o'z o'rniga, o'z salmog'iga, qadriga ega. Hozirgi kunda roman prozaning eng istiqbolli janri sifatida hayotning ijtimoiy-tarixiy, ma'naviy-axloqiy muammolarini keng ko'lamda, falsafiy yo'nalishda, butun murakkabliklari bilan badiiy ifodalab ko'rsatishda yetakchilik qilmoqda deyish mumkin.

Roman "zamondan oziqlanadi, zamon esa undan o'z qiyofasini qidiradi, uning vositasida o'zini yanada yaxshiroq anglashga harakat qiladi"¹. Bu ayni haqiqatdir. Chunki romanda zamon va davr qiyofasi o'z ifodasini topadi. Bu yerda zamonning zamirida insonlar yotganini, tadqiqotchi shuni nazarda tutgani aniq. Ulug'bek Hamdamning romanlarini o'qigan kishi bunga ishonch hosil qiladi. Uning "Muvozanat" romanida muhim bir hayotiy va falsafiy haqiqat yorqin badiiy aks ettirilgan.

Shuningdek, aytish mumkin, Ulug'bek Hamdamning har bir asari o'ziga xos syujet-kompozitsion xususiyatlarga ega. Ushbu asarlarning g'oyaviy badiiy saviyasini ko'rsatish va baholashda syujet va kompozitsiyasini o'rganish katta ahamiyat kasb etadi.

Badiiy ijodda syujet va kompozitsiya masalalari qadim-qadimdan olimlar, ijodkorlar diqqatini o'ziga tortib keladi. O'zbek adabiyotshunoslaridan I.Sultonov, M.Qo'shjonov, B.Imomov, S.Mamajonov, O.Sharafiddinovlarning badiiy asar syujeti va kompozitsiyasi xususida qimmatli fikrlari mavjud bo'lib², bular hozirgi milliy adabiyotimizda yaratilayotgan badiiy asarlarning g'oyaviy-badiiy xususiyatini o'rganishda dasturulamal bo'lishi shubhasizdir.

¹ Зондиев Л. Тропы времени. - М., 1984. Стр. 3-4

² Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. T., «O'zbekiston», 2002, 468-bet

Syujet deganda asar qahramoni hayotidagi voqealar va ana shu jarayondagi aloqalar, munosabatlar, to'qnashuvlar, o'sish-o'zgarishlar tushuniladi. Badiiy asarda syujetning yaratilishini g'oyaviy mazmun boshqaradi, g'oyaviy mazmun talabiga uyg'un holda xarakterlar namoyon bo'ladigan hayot ziddiyatlarini umumlashtiradigan voqealar silsilasi kashf etiladi. Qahramonlarning o'zaro murakkab munosabatlari asar syujetini tashkil etadi. Qahramonlarning o'zaro munosabatlari esa voqea-hodisalarda namoyon bo'ladi. Realistik asarda tasvirlangan har bir voqea-hodisa qahramon xarakterining u yoki bu jihatini ochishga xizmat qildiriladi. Shu ma'noda syujet qahramon xarakterini ochishga xizmat qiladigan asosiy vosita yoki asar qahramonlari xarakterlarining shakllanish jarayonidir.

Badiiy asar syujetida xarakterlar mantig'i bo'ladi. Chinakam san'at asarida voqealar, albatta, qahramon xarakterini ochishga bo'ysundiriladi. Badiiy asarlarda voqealar silsilasi muayyan bosqichlar bilan o'sib borishi yaqqol ko'zga tashlanadi. Ularning har biri turli ilmiy tushunchalar bilan yuritiladi.

Hayot va jamiyatdagi barcha o'zgarishlarning asosi inson tafakkuridir. Tafakkurda o'zgarish bo'lmas ekan, ijtimoiy hayotda ham o'zgarish bo'lishi dushvor. Mustaqillikning qo'lga kiritilishi ham shuning mahsulidir. Ma'lumki, o'z navbatida har bir jamiyat o'z muammosini yuzaga keltiradi, shunga muvofiq insoniyatning hayotga qarash tarzini ham o'zgartiradi. Bu ruhiyat bilan bog'liq masaladir. 70 yil davomida ma'naviyat, milliy axloq asosi bo'lgan dinidan, o'tmishda o'zini kim bo'lganligini namoyon qilish qudratiga ega bo'lgan tarixi, milliy qadriyatlaridan mahrum bo'lgan xalq istiqloldan keyin bunga muyassar bo'lgach, unda o'zidan, o'z millatidan g'ururlanish tuyg'usi yuzaga keldi. Chunki u ruhsizlikdan qutuldi, ruhi ozod, hur bo'ldi. Ruhi hur odamning yuragi botir bo'ladi. U hamma narsani yorqin ko'radi, mohiyatini to'g'ri anglaydi. Ulug'bek Hamdamning "Muvozanat" romanida ana shu jihatlarga alohida e'tibor beriladi.

"Muvozanat" romanida yurtimizning endigina Mustaqillikka erishgan paytida oddiy xalqning turmush qiyinchiliklari, achchiq-chuchuklari va hayot ziddiyatlari aks ettiriladi. Asosan, tarix fani o'qituvchisi Yusufning halol mehnati orqali biri ikki bo'lmasligi va keyinchalik halolligi tufayli erishgan yutuqlari hamda uning do'stlari Said va Mirazmning tanish-bilishchilik hamda pora ortidan orttirgan boyliklari bir umrlik emasligi orqali asarning asosiy g'oyasi ochib beriladi.

Ushbu maqolada esa asarning sujeti va uning elementlari haqida so'z boradi.

Sujet (fransuzcha — "predmet", "asosga qo'yilgan narsa") badiiy shaklning eng muhim elementlaridan biri sanalib, badiiy asardagi biribiriga uzviy bog'liq holda kechadigan, qahramonlarning xattiharakatlaridan tarkib topuvchi voqealar tizimini anglatadi. Umuman,

sujetlilik badiiy adabiyotning xos xususiyatlaridan biri bo'lib, barcha turdagi badiiy asarlarda ham sujet mavjuddir. Faqat shunisi borki, har bir turda, janrda sujet o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Masalan, aksariyat lirik she'rlarda voqealar tizimi mavjud emas, biroq ularda o'y-fikrlar, his-kechinmalar rivoji kuzatiladiki, bu ularning sujetini tashkil qiladi. Shuningdek, ba'zan kichik hajmli hikoya va novellalardagi sujet ham "voqealar tizimi" degan ta'rifga muvofiq kelmaydi: bunda bir hayotiy holat ichidagi o'sish, rivojlanish kuzatiladi.

Demak, syujet deganda, asar qahramonlari hayotidagi voqealar va ana shu jarayondagi aloqalar, munosabatlar, to'qnashuvlar, o'sish-o'zgarishlar tushuniladi, chunki Gorkiy ta'biri bilan aytganda, adabiyotning uchinchi elementi syujetdir, ya'ni odamlarning o'zaro aloqalari, ular o'rtasidagi qarama-qarshiliklar, simpatiya (yoqtirish) va antisimpatiyalar (yoqtirmaslik), umuman kishilar ortasidagi munosabatlar — u yoki bu xarakterning, tipning tarixiy rivojlanishi, tashkil topib borishidir.

Badiiy asarda syujetning yaratilishini g'oyaviy mazmun boshqaradi, g'oyaviy m azm unning talabiga uyg'un holda xarakterlar namoyon bo'ladigan va hayot ziddiyatlarini umumlashtiradigan voqealar silsilasi kashf etiladi. Voqealar silsilasi o'z navbatida asar g'oyasini badiiylashtiradi, uni tiriltiradi.

Badiiy asar sujeti ekspozitsiya, tugun, voqea rivoji, kulminatsiya, yechim singari unsurlardan tarkib topadi. Ekspozitsiya sujetning boshlanish qismi bo'lib, o'quvchini asar voqealari kechadigan joy, qahramonlar, asar konflikti yetilgan shart-sharoitlar bilan tanishtiradi. Aytish kerakki, ekspozitsiya hajm e'tibori bilan turlicha bo'lishi va asarning turli o'rinlarida kelishi, ba'zan umuman tushirib qoldirilishi mumkin. Masalan, "Mehrobdan chayon»da ekspozitsiya juda katta o'rinni — xondan sovchilar kelgunga qadar bo'lgan epizodlarni o'z ichiga olsa, "Qutlug' qon"da u juda qisqa va tugundan keyin beriladi, "Qo'shchinor chiroqlari"da esa ekspozitsiya umuman tushirib qoldiriladi.

"Muvozanat" romanida ekspozitsiya asarning kirish qismidan boshlanib, bosh qahramon ya'ni Yusufning qishloqdan chiqib, talabalik davrigacha bo'lgan qismini o'z ichiga oladi.

Tugun asar voqealarining boshlanishiga turtki bo'lgan voqea, asar konflikti qo'yilgan joydir. Ekspozitsiyadan farqli o'laroq, tugun sujetning zaruriy elementi sanaladi, ya'ni u sujetda har vaqt hozirdir. Faqat ayrim hollarda, xususan, ba'zi xronikali sujetlarda, shuningdek, "ichki harakat" dinamikasi asosidagi sujetlarda u yetarlicha bo'rtib ko'rinmasligi mumkin. Tugun, odatda, asarning boshlanishida, ekspozitsiyadan keyinoq beriladi. Ba'zan, muayyan badiiy-estetik maqsadni ko'zda tutgan holda, uning o'rni o'zgartirilishi ham (masalan, "O'tkan kunlar" romanida

Otabek bilan Kumushning daf'atan uchrashib qolishi — asarning tuguni, biroq bu voqea birinchi bo'lim nihoyasida bayon qilinadi) mumkin.

Romandagi tugun Yusufning tog'asi Muhammadjon akaning « Bu imperiya yo'q bo'lib ketadi» degan gaplarni aytishi va dunyodan ko'z yumishidan boshlanadi. Bundan tashqari Yusufning qishloqdagi do'sti Sodiqning unga bergan savolini ham asarning tuguni deb olsak bo'ladi:

— Yusuf, nega biz ochmiz?...

— Yusuf, biz ota bobomiz orzu qilgan asriy qullikdan ozod bo'ldik, to'g'rimi?

— To'g'ri.

— Ilgari zolimlar tortib olib ketgan boyliklarimiz endi o'zimizda qoldi, bu ham to'g'rimi?

— To'g'ri, Sodiq, to'g'ri, - dedi Yusuf Sodiqni batamom tushunib va tilini tishlab.

— Lekin nega qornimiz to'ymayapti?...

Yusufdan sado chiqmadi.

— Nega men — oddiy qishloq o'qituvchisi maktabni, ertaga beradigan darsimni oylay olmay qoldim? Nega men erta-yu kech bir burda nonning g'amini qilishim kerak? ... Nega maktab o'quvchilari haligacha paxta dalalaridan chiqolmayapti? ... Nega, Yusuf!? Axir biz ozodlikka chiqqan, hech kimga qaram emasmiz, deya bayramlar qilayotgan xalqimiz, axir!...

Yusuf miq etmasdi.³ [59, 3.]

Tugundan keyingi voqealar zanjiri voqea rivoji deb yuritiladi. Odatda sujet voqealari bosqichma-bosqich rivojlantirib boriladi. Asardagi voqealar rivojining eng yuqori nuqtasi, undagi konflikt benihoya kuchaygan o'rni kulminatsiya deb yuritiladi.

Romanda voqealar rivoji dastlab Muhammadjon aka qarindoshlarini chaqirib, o'zining mol-mulkini bo'lib berish voqesidan boshlanadi. Asarda voqealar rivoji tartib bilan hikoya qilinmaydi.

Kulminatsiya endi asar voqealarining yechimga tomon intilishini, bir tomonga hal bo'lishini taqozo qiladi. Yechim sujet voqealari rivojining yakuni, ularning nihoyasida qahramonlar ruhiyatida, taqdirida yuzaga kelgan holatdir. “Muvozanat” romanida bir nechta kulminatsiyalarga duch kelishimiz mumkin:

— Yusuf talabalik yillarida do'stlari Said va Mirazimlar bilan birgalikda ko'chadagi bezori yigitlar bilan urushganida Yusufning bezorilar bilan yakkama-yakka qolib ketgani.

— Yusufning o'g'li Muhammadjonning kasalxonada jon talashgani va shuncha muolajalarga qaramasdan vafot etgani.

³ Ulug'bek Hamdam. “Muvozanat”. Toshkent ; Sharq, 2007-59-b.

— Yusufning akasi Amirning cho'ponlar qo'liga tushib qolishi va hayot uchun kurashgani.

— Saidning mol-mulkini xotini Manzura ayyorlik bilan o'z nomiga o'tkazib olishi.

Yechimda asar syujetidagi voqea va qahramonlar taqdiri hal qilinadi. Tugun yechiladi. Kurash xotima topadi. "Oqilona hayot" o'zining adolatli hukmini chiqaradi. "O'tkan kunlar"da Homid va uning hamtovoqlarining ayanchli o'limi, Kumushning vafoti, Otabekning shahid bo'lishi — yechimga dalolatdir.

"Muvozanat" romanidagi yechim esa Yusufning o'z xotini Oygul bilan ajrashib Toshkentga ketishi; Said uchun esa lavozimidan ayrilib, o'z hayotini taftish qilishi va do'sti Yusufning yoniga kelishi; Gulshoda uchun yechim o'zini o'ldirishi bo'ldi.

Ayrim adabiyotlarda prolog va epilog ham sujet elementi sifatida ko'rsatiladi. Shuningdek, ba'zi asarlar borki, ularda qahramonlarning asarning sujet vaqtidan oldingi yoki keyingi hayoti haqida ma'lumot beriladi (yoki tasvirlanadi)ki, ular ham sujet elementlari qatorida sanaladi. Biroq bu usullar sujetga bevosita bog'liq emas, ular ko'proq kompozitsiyaga aloqador elementlardir.

Asar Yusufning bolalik paytidagi xotiralari bilan boshlanadi. Buni prolog ya'ni asarning boshlanish qismi deb olamiz. Romandagi epilog esa Yusufning yana universitetda ishlay boshlashi edi. "Asarning syujetli bo'lishi uning estetik qimmatining eng muhim shartlaridan biridir. Syujetsizlik badiiysizlikka olib keladi" (N.Chemishevskiy)

Asardan shunday xulosaga kelish mumkinki, butun olam muvozanat qonuni asosida turgan bo'lsa, jamiyat ham, uning asosini tashkil qilgan insonlar ham ayni muvozanat tufayli barqarordir. Muvozanat buzilgan zahoti hayotda va insonlar orasida har xil kutilmagan o'zgarishlar, hatto izdan chiqishlar boshlanadi. Adibning nafaqat romanlari, balki qissa va hikoyalarni o'qiganimizda ham asar qahramonlari va davr ruhiyatini haqqoniy qirralarda tasvirlab, yozuvchilik mahoratini to'liq namoyon etganligini ko'ramiz.

REFERENCES

1. Dilmurod Quronov. "Adabiyotshunoslikka kirish", Toshkent; A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
2. Hotam Umurov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Toshkent; A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
3. Ulug'bek Hamdam. "Muvozanat". Toshkent; Sharq, 2007
4. K.Turdiyeva. Asar sujeti va kompozitsiyasi haqida. Til va adabiyot ta'limi, 2001 №3. B 23-27